

O‘QUVCHILARNING QIZIQISHLARI ASOSIDA O‘QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH

Aralova Maxsuma Abdurahmonovna

Nizomiy nomidagi TDPU uzluksiz ta’lim tizimi muassasalariga metodik xizmat
ko‘rsatish bo‘limi uslubchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dars jarayonini tashkil etishda o‘quvchilarning qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ularga individual yondashish, o‘quvchilarning o‘tilgan mavzuni amaliyotda qo‘llay bilish, tanqidiy fikrlash va berilgan materialni tahlil qila olish kabi ko‘nikmalarini rivojlantirish xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: tafakkur, ta’lim, tarbiya, qobiliyat, mustaqil fikr, sub’ektiv, faoliyat, tahlil, tanlov, hamkorlik, kommunikativ ta’lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается индивидуальный подход к учащимся с учетом их интересов и возможностей в организации учебного процесса, развитие у учащихся таких навыков, как умение применять изученную тему на практике, критическое мышление и анализ данный материал обсуждается.

Ключевые слова: мышление, образование, воспитание, способности, самостоятельное мышление, субъектность, деятельность, анализ, выбор, сотрудничество, коммуникативное образование.

Abstract: This article discusses an individual approach to students, taking into account their interests and capabilities in organizing the educational process, the development of students' skills such as the ability to apply the studied topic in practice, critical thinking and analysis of this material is discussed.

Key words: thinking, education, upbringing, abilities, independent thinking, subjectivity, activity, analysis, choice, cooperation, communicative education.

Inson taffakkuri, uning ongi va dunyoqarashi rivojlanishida uni kichik yoshlarida o‘qitish muhim ahamiyatga ega. Ajdodlarimiz qadimdan bolaning savod chiqaridhi, dunyoviy va diniy bilimlarga ega bo‘lishi, muaayyan kasb yoki hunarni tanlab, u orqali o‘z hayotini yo‘lga qo‘yishiga alohida e’tibor bilan yondashishgan. Buyuk mutafakkir bobomiz Abu Ali Ibn Sino (980-1031) bolani maktabda o‘qitish va tarbiyalash masalasiga katta ahamiyat berib, “Tadbir al manozil” asarining bir bo‘limini shu masalaga bag‘ishlagan. Uning ta’kidlashicha, maktabga barcha kishilarning bolalari jalb etilishi va hamma bolalar birga o‘qitilishi va tarbiyalanishi zarur, bolalarni alohida o‘qitish ma’qul emas. Ibn Sino o‘qitish texnologiyasiga

ham alohida katta e’tibor qaratgan. U o‘qitishni quyidagi tarzda tashkil etishni tavsiya etadi:

1. Bolani birdan kitobga jalb etib qo‘ymaslik kerak.
2. O‘qitish asta-sekin, osondan qiyinga o‘tish yo‘li bilan olib borilishi lozim.
3. O‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan tarbiya ularning yoshiga mos bo‘lishi kerak.
4. O‘qitish jamoa tarzida uyushtirilishi lozim.
5. O‘qitish bolaning xohishi va qobiliyatini hisobga olgan holda olib borilishi lozim.
6. O‘qitish jismoniy mashqlar bilan qo‘shib olib borilishi zarur.

Ta’lim muassasalari ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, ilm-fanning so‘nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, yuksak ma’naviyatli, kasb-hunarli, Ona Vatanga sadoqatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ardoqlaydigan, ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan, davlat, jamiyat va oila oldida o‘z burchi va javobgarligini his etadigan barkamol shaxsni kamolga yetkazish, ularning ongi va qalbiga milliy g‘oyani singdirish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Ta’lim-tarbiya berish jarayonida o‘quvchiga yo‘naltirilgan darsning asosiy talabi – bilim olish faolligini namoyon qilish uchun sharoit yaratishdir. Ushbu vazifani amalga oshirish vositalari quyidagilar hisoblanadi:

- O‘quvchilarning sub’ektiv tajribalarini aniqlashga imkon beradigan o‘quv faoliyatining turli shakllari va usullaridan foydalanish;
- Dars jarayonida butun sinfning faolligini oshirish uchun muhit yaratish;
- O‘quvchilarning o‘z fikrini bildirishga, xato qilishga yoki noto‘g‘ri javob olishga cho‘chimasdan topshiriqlarni bajarishda turli usullardan foydalanish;
- O‘quvchi faoliyatini faqat natijaga qarab emas, (to‘g‘ri, noto‘g‘ri) balki ushbu natijaga erishish jarayoniga qarab baholash;
- O‘quvchining qanday usulda ishlashni (masalaning yechimini topish) o‘zi tanlashiga imkoniyat yaratish, dars davomida boshqa o‘quvchilarning ish usullarini tahlil qilish, eng qulay usullarni tanlash, o‘zlashtirish;
- O‘quvchiga tazyiq o‘tkazmaslik hamda kamchiligini bo‘rttirmaslik;
- Past o‘zlashtirish, o‘zini yomon tutish sabablarini aniqlash va ularni o‘quvchining shaxsiyatiga zarar yetkazmaydigan tarzda bartaraf etish;
- Dars jarayonida “muvaffaqiyat muhiti”ni yaratish, o‘quvchiga o‘qishda muvaffaqiyat qozonishiga yordam berish, uning o‘z kuchi va iqtidoriga ishonchini orttirishdan iboratdir.

Individual o‘quvchini rivojlantirish maqsadida o‘quv faoliyatini tashkil etish usullari

Topshiriqlar turlari:

•O‘z-o‘zini anglash imkonini beruvchi topshiriqlar (o‘qituvchining o‘quvchilarga murojaati “O‘zingni angla, o‘zingni bilib ol” jumalari bilan ifodalanadi);

•O‘z-o‘zini baholash (o‘qituvchining tayyorlagan rejasi, sxemasi, algoritmi bo‘yicha bajarilgan ishni tekshirish, xatolarini tahlil qilish);

•Mazmun bo‘yicha bajarilgan ishning usulini tahlil qilish va o‘z-o‘zini baholash (masalaning yechish usulini rasionalligi, insho rejasining ifodaliligi, laboratoriya ishidagi amallarning ketma-ketligi);

•O‘quvchini o‘quv faoliyati sub’ekti sifatida o‘z-o‘zini baholashi (o‘z ishimni rejalashtira olamanmi, o‘z harakatlarimni tashkil qila olamanmi, erishgan natijalarimni baholay olamanmi?);

•O‘quv faoliyatida o‘zining ishtirokini baholashi (faollik darajasi, boshqa ishtirokchilar bilan hamkorligi, tashabbuskorligi, ijodkorligi);

•Darsni hamda uy vazifalarini bilish qobiliyatlarini aniqlash (diqqat, idrok, xotira va boshqalar);

O‘quvchiga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi o‘z ichiga quyidagi texnologiyalarni ham qamrab oladi:

- shaxsga insonparvarlik yondashuvi;
- hamkorlik texnologiyasi;
- o‘yin texnologiyasi;
- kommunikativ ta’lim texnologiyasi;
- erkin tarbiya texnologiyasi;
- bolani qo‘llab-quvvatlash texnologiyasi;

O‘quvchiga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari turlari (klassifikatsiyasi):

- rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasi;
- muammoli ta’lim texnologiyasi;
- bosqichli ta’lim texnologiyasi;
- ta’limda tadqiqot ta’lim texnologiyasi;
- “Debatlar” ta’lim texnologiyasi;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ta’lim texnologiyasi;
- loyihalash ta’lim texnologiyasi;
- modulli ta’lim texnologiyasi.

O‘qituvchi ta’lim jarayonida ushbu texnologiyalarni qo‘llash natijasida o‘quvchilarni fanga qiziqtirish bilan birgalikda, ularda o‘ziga ishonish, o‘z qobiliyatlari va iste’dodini to‘g‘ri baholash, jamoa bo‘lib ishlash, o‘zgalar fikrini tinglash va tushunish, qo‘llab-quvvatlash kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-son qarori.
3. Po‘latov Sh.P. “Ta’lim menejmenti yoxud ta’lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innovatsion yondashuv”, Toshkent, 2022.